

O presente trabalho encontra-se licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International
10.5281/zenodo.12712894

Implementação de um indicador na maternidade

Produto de ETP: indicador de prevalência de
hemorragia pós parto.

Niterói, 2024

Como é a maternidade do HUAP

- Maternidade de risco habitual e alto risco
- Muitas pacientes são multíparas e hipertensas
- HPP frequente
- protocolo de HPP já existente

10.5281/zenodo.12712894

fatores de risco para HPP:

- Em relação ao paciente e sua condição de saúde - ex hipertensão
- Em relação a conduta da equipe e estrutura hospitalar - ex cesariana

Pontos chave

Ocorrência
frequente de
hemorragia pós
parto

Maternidade alto
risco

Protocolo
instalado para
tratamento de
hemorragia pós
parto

Causas da
hemorragia pós
parto - 4Ts

Teorização

Hemorragia pós parto (HPP)

Emergência obstétrica que pode ocorrer após um parto normal ou cesariana. Caracterizada por perda sanguínea maior que 500ml após parto vaginal e 1000ml após cesárea. Seu quadro sintomático, é definido por tontura, fraqueza, palpitações, sudorese e síncope. Pode resultar em manifestações clínicas de hipovolemia.

4Ts

Principais causas de HPP:

- Tônus - atonia uterina (70%)
- Traumas - laceração, hematoma, Inversão, roptura utrerina (19%)
- Tecido - retenção de tecidos placentários, coagulo, acretismo placentário (10%)
- Trombina - coagulopatias congênitas ou adquiridas, uso de medicamentos anticoagulantes (1%).

Indicador de saúde

monitoram a situação de saúde de uma população, nesse caso o indicador de hemorragia pós parto vai descrever a situação da maternidade em relação a incidência de HPP.

Como implementar um indicador

1. Definir o que será mensurado (HPP no HUAP)
2. Alinhar o indicador com objetivos estratégicos (redução de risco e diminuição ao mínimo de casos de HPP)
3. Definir os indicadores de desempenho (seguir o protocolo da OMS para HPP)
4. Apontar os responsáveis pela implementação (gerencia da maternidade)

Teorização - dados

HPP no mundo

Uma das principais causas de **mortalidade** e **morbidade** materna no mundo.

14 milhões de casos de HPP ao ano e dessas 140 mil morrem por causa da hemorragia obstétrica, o que representa uma morte a cada 4 minutos.

Medida que mostra o número de pessoas que adoecem em um determinado período e local.

Refere-se ao conjunto dos indivíduos que morreram num dado intervalo do tempo.

HPP no Brasil

Segunda causa de morte materna.

Durante o período de 1997 e 2009, 22.281 mortes maternas foram registradas, sendo 3.179 por hemorragia, o que corresponde a 14,26% das mortes.

HPP no HUAP

Existe um controle do uso de misoprostol 200mg no caso de HPP.
Oxitocina profilática.

Hipoteses de solução

garantir insumos

fluxos assistenciais
definidos

equipes treinadas

avaliação de histórico
e realização de exame
físico minuciosos

pré natal completo

monitoramento pós
parto

exames para
avaliação de estado
hemodinâmico

Produto

NOME DO INDICADOR	Incidência de hemorragias pós parto.
IMPORTÂNCIA	A análise dos resultados desse indicador permite a avaliação da prática em relação à ocorrência de HPP.
ÁREA OU ABRANGÊNCIA	Maternidade do HUAP.
SIGNIFICADO	Relação entre o número de mulheres que tiveram HPP em relação ao total de mulheres que pariram.
FÓRMULA PARA CÁLCULO	$\frac{N \text{ de HPP}}{N \text{ de mulheres que pariram}}$
DEFINIÇÃO DE TERMOS UTILIZADOS NO INDICADOR: NUMERADOR E DENOMINADOR	Hemorragia pós parto (HPP) = emergência obstétrica caracterizada por perda sanguínea superior a 500 ml após parto vaginal ou 1000ml após cesárea ou queda de 10% na concentração da hemoglobina no período pós parto em relação aos níveis anteriores ao parto, ou como um sangramento excessivo que leva a um quadro sintomático.
OBJETIVO	
FONTE DOS DADOS	Planilhas de consumo de misoprostol na maternidade do HUAP.
META GERENCIAL	Controle das ocorrências de HPP na maternidade para melhora da assistência e protocolos.
PERIODICIDADE	Mensal.
APRESENTAÇÃO/OBSERVAÇÃO	Apresentação dos resultados a equipe de enfermagem e equipe médica para discussão de possíveis melhoras. Observação da assistência para checagem da utilização correta do protocolo.
RESPONSÁVEL PELA COLETA	Coleta diária pelo enfermeiro plantonista.
RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE	Dados mensais avaliados pelo gerente de enfermagem e análise dos resultados pelo enfermeiro gerente, gerência de risco e coordenadores da assistência.
USUÁRIOS DO INDICADOR	Equipe de enfermagem, gerência de enfermagem, gerência de risco, coordenadores da assistência.

Maior controle e estudo acerca do número de ocorrências de HPP na maternidade do HUAP.

Mudanças de conduta para reduzir ao mínimo possível os casos de HPP

Ficha técnica do indicador

NOME DO INDICADOR	Incidência de hemorragias pós parto.
IMPORTÂNCIA	A análise dos resultados desse indicador permite a avaliação da prática em relação à ocorrência de HPP.
ÁREA OU ABRANGÊNCIA	Maternidade do HUAP.
SIGNIFICADO	Relação entre o número de mulheres que tiveram HPP em relação ao total de mulheres que pariram.
FÓRMULA PARA CÁLCULO	$\frac{\text{N de HPP}}{\text{N de mulheres que pariram}}$
DEFINIÇÃO DE TERMOS UTILIZADOS NO INDICADOR: NUMERADOR E DENOMINADOR	Hemorragia pós parto (HPP) = emergência obstétrica caracterizada por perda sanguínea superior a 500 ml após parto vaginal ou 1000ml após cesariana ou queda de 10% na concentração da hemoglobina no período pós parto em relação aos níveis anteriores ao parto, ou como um sangramento excessivo que leva a um quadro sintomático.
OBJETIVO	
FONTE DOS DADOS	Planilhas de consumo de misoprostol na maternidade do HUAP.
META GERENCIAL	Controle das ocorrências de HPP na maternidade para melhora da assistência e protocolos.
PERIODICIDADE	Mensal.
APRESENTAÇÃO/OBSERVAÇÃO	Apresentação dos resultados a equipe de enfermagem e equipe médica para discussão de possíveis melhoras. Observação da assistência para checagem da utilização correta do protocolo.
RESPONSÁVEL PELA COLETA	Coleta diária pelo enfermeiro plantonista.
RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE	Dados mensais avaliados pelo gerente de enfermagem e análise dos resultados pelo enfermeiro gerente, gerência de risco e coordenadores da assistência.
USUÁRIOS DO INDICADOR	Equipe de enfermagem, gerência de enfermagem, gerência de risco, coordenadores da assistência.

Fim!

Sarah campos viveiros

